

Pinagpala Publishing Services

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

VOL.V ISSUE VIII

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

August 2025
Monthly Issue
International

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639684666397

*"Write. Educate.
Connect."*

 @pinagpalapublishingservices

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume V, Issue VIII ((August 2025), p.433, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Bisa ng Online Video Lesson sa Performans sa Pag Unawa ng mga Mag-Aaral sa Filipino

G. Michael Joshua C. Elicana
Guimaras State University

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng bisa ng online video lesson bilang kagamitang panturo sa pagpapahusay ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa Filipino. Gumamit ang mananaliksik ng *quasi-experimental pre-test-post-test design* upang masukat ang pag-unlad ng dalawang pangkat ng mag-aaral. Ang isa ay ginamitan ng video lessons at ang isa ay nanatili sa tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo. Layunin ng pag-aaral na malaman kung may makabuluhang pagbabago sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral matapos gamitin ang naturang interbensyon.

Ipinakita ng resulta na ang paggamit ng video lessons ay nakapagbigay ng higit na malinaw, kawili-wili, at interaktibong karanasan sa pagkatuto. Ang kombinasyon ng tunog, imahe, at galaw ay nakatutulong upang higit nilang maunawaan ang mga abstraktong ideya sa panitikan at gramatika. Sa pamamagitan ng video lesson, ang mga araling mahirap unawain ay naipapaliwanag sa mas makatawag-pansing paraan.

Sa kabuuan, napatunayan ng pananaliksik na ang online video lesson ay epektibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Maaari itong maging mahalagang pantulong sa tradisyunal na paraan ng pagtuturo at makapag-ambag sa mas mataas na akademikong performans ng mga mag-aaral.

DOI 10.5281/zenodo.17042506

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.